

منطقه باستانی چشمه علی گواه تمدن ری

چکیده :

سرزمین ری یکی از مناطق باستانی ایران و جهان است که از گذشته های دور بنا به دلایل مختلف دارای اهمیت و ارزشی فراتر از یک شهر داشته است. قرار گیری این شهر در مسیر جاده ابریشم، آب و هوایی مناسب سکونت و آبی فراوان جهت کشاورزی و دامپروری و موقعیت خاص منطقه که از لحاظ نظامی در جایی امن قرار داشته است پیشینه ای پرتلاطم و غنی را برای این منطقه به ارمغان آورده است که از میان این تاریخ و آثار بجای مانده ی آن چند اثر هنوز در میان بی رحمی ها و بی احتیاطی های دولت ها و بی انگیزه گی ایجاد شده و عادی انگاری این آثار از سوی مردم و مسئولین باعث شد نسبت به اهمیت ارزش گذاری مناسب و نیز روشن شدن برخی ابهامات در خصوص آثاری از این مجموعه مواردی بیان شود.

از میان آثار بجای مانده منطقه چشمه علی یکی قدیمی ترین بقایای تاریخی ری باستان است که طی چندین قرن حضور در پهنه ملک باستانی ری شاهد ظهور و سقوط قدرت ها و ملت های گوناگونی بوده است. منطقه باستانی چشمه علی به دلیل آب فراوان و موقعیت استراتژیک جغرافیایی مأمّن و مکان استقرار اقوام مختلف بوده است که با مطالعه آثار به جای مانده از آنان به نوع و چگونگی زندگی آنان پی می بریم.

در این پژوهش سعی شده است با استناد به اسناد و مدارک محکم تر نگاه گذرا به این منطقه باستانی داشته

باشیم.

مقدمه :

نخستین سکونت دائمی در سرزمین ری، بر اساس یافته‌های باستان‌شناختی به هزاره ششم ق.م باز می‌گردد. ری که تختگاه بهاره شاهنشاهی اشکانی بود، این منطقه با برخورداری از آب فراوان جایگاه پرستشگاه بنیادین آناهیتا در ایران بوده است. بنابراین میان این چشمه و ایزدبانو آناهیتا، ایزد آب و باروری در ایران باستان، پیوندی است ناگسستنی. ری از گذشته‌های دور از مراکز اصلی موبدان زرتشتی بوده است و زیر نظر آن‌ها اداره می‌شد، در یسنا نیز، از ری باعنوان ری زرتشتی یاد شده است.

«چشمه علی» نام زمینی باستانی بر دامنه‌های جنوبی البرز و در سرزمین کهن ری است. از خاک این زمین چشمه ی آبی، زیر یک تپه ی بزرگ سنگی جوشان است، که پیشینه اش به شش تا هشت هزار سال پیش باز می‌گردد. این صخره ی بزرگ، هزار و دویست سال پیش جایگاه قلعه ی «ری بندی» یا همان قلعه ی «طبرک» بود.

این مکان در دوره اشکانی به نام «نهرسورنی» یا «نهرسورنا» معروف بوده است که این نام از خاندان سورن که منصب سپهسالاری داشته و یکی از هفت خاندان بزرگ سلسله ی اشکانیان و ساسانیان بوده اند، گرفته شده بود. این مکان در قرن چهارم هجری قمری توسط ابن حوقل، چشمه سورمین نامگذاری شد و در دوره‌های بعدی به نام «روده» معروف شد. در گذشته آب چشمه علی از میان بازاری به نام روده عبور می‌کرده و گفته میشود به همین دلیل به این نام شهرت داشته اما گمان میرود که بازار نامش را از رود گرفته و بعد آن را دوباره به رود داده است. چشمه علی نامی است که در دوران اسلامی برای این محل به کار رفت.

در ادامه به بررسی تاریخی این بنا و یادگارهای ادوار مختلف زندگی مردم در پیرامون این محدوده باستانی می‌پردازیم و به پرسش‌هایی نظیر این که:

ری باستان کجا بود؟

از نقش برجسته کوه سرسره چه می‌دانیم؟

بررسی نقش برجسته فتحعلی شاه قاجار و باروی عظیم ری چگونه بوده است؟ پاسخ خواهیم گفت.

کلیدواژه: ری، چشمه علی، باروی ری، نقش برجسته، فتحعلی شاه

چشمه علی گواه تمدن ری

از یک سو سنگ خاراى البرز کوه، از یک سو خاک حاصلخیز ری به هم آمیخته اند، تا در این میان از دل مهربان زمین آبی گورا و همیشه جوشان به دل تاریخ ری بجوشد.

«چشمه علی» نام زمینی باستانی بر دامنه‌های جنوبی البرز و در سرزمین کهن ری است. از خاک این زمین چشمه ی آبی، زیر یک تپه ی بزرگ سنگی جوشان است، که پیشینه اش به شش تا هشت هزار سال پیش باز می‌گردد. این صخره ی بزرگ، هزار و دویست سال پیش جایگاه قلعه ی «ری بندی» یا همان قلعه ی «طبرک» بود.

این مکان در دوره اشکانی به نام «نهرسورنی» یا «نهرسورنا» معروف بوده است که این نام از خاندان سورن که منصب سپهسالاری داشته و یکی از هفت خاندان بزرگ سلسله های اشکانیان و ساسانیان بوده اند، گرفته شده بود.

در سفرنامه ها و یا گزارش های باستانی نیز هر جا در باب مکان اصلی و قدیمی ری اشارتی شده است، بر شمال ری و حدوداً همین محل دلالت دارد. در تاریخ طبرستان در خصوص احوال منوچهر، نواده فریدون در این شهر، شرحی بدین گونه آمده است: « شهر در آن تاریخ مقابل گنبد شاهنشاه فخرالدوله دیلمی بود، که بعد از آن ساخته‌اند. از این ساعت به ری آن موضع را « دژ رشکان » می‌گویند و تا به عهد دیالم آل بویه بر همان قرار بود ... » این مکان در قرن چهارم هجری قمری توسط ابن حوقل، چشمه سورمین نامگذاری شد و در دوره‌های بعدی به نام «روده» معروف شد. در گذشته آب چشمه‌علی از میان بازاری به نام روده عبور می‌کرده و گفته میشود به همین دلیل به این نام شهرت داشته اما گمان میرود که بازار نامش را از رود گرفته و بعد آن را دوباره به رود داده است. چشمه‌علی نامی است که در دوران اسلامی برای این محل به کار می رفت.

ری تخت‌گاه بهاره شاهنشاهی اشکانی بود، این منطقه با برخورداری از آب فراوان جایگاه پرستش‌گاه بنیادین آناهیتا در ایران بوده است. بنابراین میان این چشمه و ایزدبانو آناهیتا، ایزد آب و باروری در ایران باستان، پیوندی ناگسستنی است.

نزدیک به یک صد سال کاوش های باستان شناسی در چشمه علی، یافته های ارزشمندی داشته است که به دوران نوسنگی نیز میرسد؛ ابزارهای سنگی، سفالی و مهره های صدفی که در کف خانه های خشتی یافت شده است، نشان از مردمانی است که روزگاری در این مکان زندگی می کرده اند. در این میان دوک نخریسی نشان از رام کردن و نگهداری چارپایان، تنور پخت نان نشان از کشت غلات و چرخ سفالگری نشان از پیشرفت صنایع دستی دارد.

نخستین بار، دایت، کاردار وقت فرانسه در ایران، در ۱۳۰۳ش در این منطقه به کاوش پرداخت ولی از نتایج کاوش‌های او اطلاعی در دست نیست. (ابن حوقل، ص ۳۷۸)

پس از وی اریک اشمیت امریکایی، در ادامه کاوش هایش در تپه حصار دامغان و برای کشف منشأ فرهنگ آن منطقه، بیش از شش صد متر مربع از محوطه چشمه‌علی را طی سه فصل متوالی بین سالهای ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۵ ش کاوش کرد (فاضلی، ۱۳۸۳: ۱۳) که نتیجه آن کشف سه دوره مهم فرهنگی، شامل لایه‌ها و آثار پیش از تاریخ، اشکانیان و دوره‌های اسلامی بود. هزاران قطعه از اشیایی که اشمیت در چشمه‌علی یافته بود، امروزه در موزه‌ها و دانشگاه‌های امریکا و بخش کوچکی از آن نیز در موزه ایران باستان نگهداری می‌شود (اشمیت، ۳۲).

کاوش های اریک اشمیت سال ۱۳۱۴ ش

با درگذشت اشمیت در ۱۳۴۳، مطالعات وی ناقص ماند و چون رموز شماره‌گذاری آثار مکشوفه را فقط خود او می‌دانست، تاکنون کسی موفق به مطالعه آن‌ها نشده است و تنها چند گزارش خبری در این باره از وی باقی مانده است. در ۱۳۷۷ ش، هیئتی از سازمان میراث فرهنگی، دانشگاه تهران و دانشگاه برادفورد، تپه چشمه‌علی را با هدف تاریخ‌گذاری لایه‌های باستانی آن حفاری کردند. حفاری‌هایی در ابعاد ۲ متر × ۵ متر در شرق و غرب تپه انجام شد و تا عمق ده متری، آثار فرهنگی هزاره‌های ششم، پنجم و اوایل هزاره چهارم پیش از میلاد یافت شد.

از لحاظ زمانی تپه فعلی چشمه‌علی مربوط به دوره‌های فرهنگی نوسنگی است، در دوره اول (نوسنگی)، ساکنان چشمه‌علی درگذشتگان خود را با ابزارهای سنگی و سفالی و مهره‌های صدفی در کف خانه‌های مسکونی دفن می‌کردند.

یافته‌های پراکنده کاوش سال ۱۳۷۷ و مطالعات مقایسه‌ای نشان می‌دهد خانه‌های دوره اول با چندین اتاق و دیوارهای خشتی است. در این دوره خانوارهای ساکن منطقه چشمه‌علی متعدد بوده و تعداد اتاق‌ها ارتباط مستقیمی

با تعداد افراد هر خانواده داشته است. براساس مطالعات استخوان‌شناسی، خوک، گاو، بز و گوسفند اهلی شده بودند. (اورسل، ۲۷۸)

وجود دوک نخ ریزی نشان دهنده اهلی شدن حیوانات و تولید پشم است و کشف تنورهای پخت نان، رواج کشت گندم را در این منطقه ثابت می‌کند. بیشتر اطلاعات مربوط به محوطه باستانی چشمه‌علی از سفالینه‌های مکشوفه در این منطقه به دست آمده است. این سفال‌ها بیان‌گر سیر تکامل سفال‌گری و تغییر سبک نقوش در هر سه دوره است. ساکنان دوره اولیه چشمه‌علی سفال‌های ساده نخودی رنگ با نقوش ابتدایی هندسی تولید می‌کردند و داخل کوره‌های باز می‌پختند. این مردم با گل غیر استاندارد و به صورت غیر تخصصی، بیشتر، کاسه‌هایی با کف صاف و مقعر و کاسه‌های عمیق با لبه صاف می‌ساختند. در دوره دوم (انتقالی کالکولتیک) تحولات چشم‌گیری در سفال‌گری، روابط اجتماعی و اقتصادی و تجارت با مناطق دور دست حاصل شد. با مخلوط گل و شن نرم سفال‌های ظریف بیشتر به رنگ قرمز تند ساخته شد، سپس با نقوش ترکیبی هندسی، گیاهی و حیوانی، سطح بیرونی ظرف تزئین و با حرارت مناسب جلا داده شد و ظرافت ظرف به حد کمال رسید که در نوع خود در ایران کم نظیر است.

در این دوره نیز اجساد را در کف خانه‌ها دفن می‌کردند. در کاوش‌های سال ۱۳۷۷ ش دو مورد خاک‌سپاری افراد بالغ در کنار اجاق و در محوطه مخصوص پخت‌وپز مشخص شد که همراه یکی از آن‌ها یک ابزار سنگی وارداتی و کاسه‌ای کوچک دفن شده بود. از طرح‌های باقی‌مانده اشمیت می‌توان دریافت که دفن مهره‌های وارداتی و محلی به همراه اجساد مردگان، از مشخصات خاک‌سپاری در این دوره بوده است.

از بقایای اجساد دفن شده در کف خانه‌های چشمه‌علی ۱۳۷۷ ش

استفاده از چرخ کند سفال گری، که نشان تولید و تخصص در ساخت سفال است و نیز روش فنیله‌ای ساخت سفال از ویژگی‌های سفال گری دوره سوم بوده‌است. در این دوره همچنین با نوآوری در شکل و نقش سفال، آب-خوریهای کوچک و خمره‌های بزرگ ذخیره غذا ساخته شده و سفال گران با حرکت آزادتر دست، در تولید آثار خود خلاقیت بیشتری به خرج داده‌اند. فن استحصال مس از سنگ مس نیز در این دوره رایج شده دوره تاریخی و اسلامی. در دوره تاریخی با ظهور اشکانیان و ساسانیان و سپس در دوره اسلامی بار دیگر این منطقه مورد توجه و سکونت قرار گرفت.

تپه چشمه‌علی در اوایل دوره اسلامی بار دیگر مسکونی شد. بخشی از بقایای دیوار قدیم شهرری متعلق به اوایل دوره اسلامی در بالای تپه قرار گرفته که اکنون مرمت شده است. سفال‌های لعاب‌دار کشف شده در این تپه نیز بیان‌کننده تعلق لایه بالایی به دوره اسلامی است. براساس سکه‌های از دوره شاهرخ تیموری، ضرب شده در ۷۸۷-۷۸۸ ش، آخرین دوره اسکان در چشمه‌علی حدود سال ۸۵۴ ش بوده است. (فاضلی، ۱۳۸۳، ۱۲۰)

سفال‌های لعاب‌دار مربوط به دوران اسلامی

در حدود سال ۱۲۰۹ خورشیدی به دستور فتحعلی شاه قاجار، نقش برجسته شاه ساسانی صاف شده و از بین رفت و به جای آن نقش وی در حالی که تاجی بلند بر سر دارد و شیری را با نیزه هدف قرار داده است حجاری شد. این نقش برجسته که به علت تسطیح قسمتی از کوه برای سرسره، به دستور فتحعلی شاه به نقش برجسته سرسره فتحعلی شاه معروف شده بود، توسط عبدالله خان، معمار و نقاش‌باشی، طراحی و به دست آقامحمدقاسم حجار باشی حجاری شد، والبته اکنون بر اثر عدم مراقبت و عملیات عجیب کوه خواری در این منطقه که هم اکنون نیز در حال انجام است اثری از آن نیست و به طور کلی نابود شده است.

نقش برجسته شکار فتحعلی شاه ۱۹۳۳ فردریک جی کلپ

اما نقش برجسته ساسانیان کجا و چه بود ؟

این اثر در شمال شرقی ری باستان و برفراز تپه ای بزرگ قلعه ای به نام دژ رشکان وجود دارد که بر اثر کوه‌بری کارخانه سیمان واقع در شمال آن در ۸۰ سال اخیر نیمی از آن کوه به طور کامل نابود شده است. این تپه بزرگ در غرب کوه زیبای ری قرار دارد و شهر باستانی ری در جنوب غربی این تپه بزرگ قرار داشته است. نقش برجسته مورد بحث بر صخره ای در دامنه جنوبی این تپه بزرگ و در جوار دژ رشکان حجاری شده بود. (مصطفوی، ج ۱ ، ۱۴۳)

تصویر ۲. نقاشی سر ویلیام اوزلی از ضلع جنوبی دژ رشکان و نقش برجسته ساسانی در سال ۱۸۱۱ م
(مأخذ: Ouseley 1823, 183).

این نقش تصویر سواری است که با نیزه ای در دست به هم آوردش حمله کرده است و از آن جا که حجاری ناتمام مانده است تصویری از این هم‌آورد وجود ندارد و تنها سراسب وی آن هم به شکلی مبهم حجاری شده بوده است. روی شانه های سوار دو شیء گوی مانند وجود دارد که در دو تصویر دنباله موی وی و در دو تصویر چیزی

مستقل به نظر می رسیده است. حجاری پای اسب به پایان نرسیده بوده و تصویر اسب و سوار هردو پرداخت نشده اند. جهان گردان زیادی درباره این نقش برجسته ساسانی مطالبی نوشته اند و چهار سیاح آن را تصویر کرده اند.

پرایس در کتاب خود به نام « روزنامه سفارت بریتانیا در ایران » و دیگری سرویلیامز اوزلی در سفرنامه خود و نیز سر روربت کرپرتر و جیمز موریه، کسانی بودند که تصویری از این نقش برجسته از میان رفته را ثبت نموده اند و البته این تصاویر دارای اشتراکات و اختلافاتی نسبت به بکدیگر است اما در نهایت مشترکا تصویر یک سوار ساسانی را ثبت نموده اند.

نقش برجسته ساسانی اثر ویلیام اوزلی به سال ۱۸۱۲ (مأخذ: Ouseley, 1823: 183)

نقش برجسته ساسانی اثر پرایس به سال ۱۸۱۱ (مأخذ: Price, 1825: 36)

نقش برجسته ساسانی اثر جیمز موریه به سال ۱۸۰۹ (مأخذ: Morier, 1818: 190)

نقش برجسته ساسانی اثر کرپرتز به سال ۱۸۱۸. زیر عکس نوشته شده: «ری: نقش برجسته گمشده سواره نظام، نقاشی آیرنگ منتشر نشده از سر روبرت کرپرتز از سال ۱۸۱۸ در کتابخانه انگلیس، لندن» (مأخذ: v. Gall, 1990; Tafel 14)

در مورد نقش ناتمام ساسانی و نام شخص حجاری شده نظرات گوناگونی وجود دارد اما اوزلی ادعا می کرد که تاج، موی سر و لباس شخص حجاری شده به شاپور شباهت دارد و این صحنه، جنگ وی را با لشکر اردوان نمایش می دهد. در جایی دیگر دکتر کریمان این نقش را با توجه به ناتمام ماندن آن در دوران حکومت کوتاه بهرام چوبین در ری متعلق به وی می داند، با این استدلال که فرصت اتمام این اثر در زمان کوتاه این پادشاه میسر نشد.

آنچه درباره این نقش برجسته می توان گفت آن است که از نظر کلی نقش برجسته ری شباهت شگفت آوری به دونقش برجسته بهرام دوم و با احتمال ضعیف تر بهرام سوم در نقش رستم فارس دارد و از آنجایی که به صورت ناتمام مانده است و این ناتمامی شامل کل کار می شود، سروسوار به درستی مشخص نیست و هر شخص با حدس و گمان و برداشت خود نظر داده است. (درودیان، ۱۳۹۴: ۵۳)

در سال ۱۲۱۱ خورشیدی، به دستور فتحعلی شاه، نقش برجسته دیگری در کنار تپه چشمه علی پدید آوردند. این نقش که در ضلع غربی تپه و بالای چشمه روی صخره ای بزرگ و زیر دیوار قدیم ری قرار دارد، به صورت یک

قاب مستطیل ۱۰/۷۰ متر × ۳/۶۰ متر و دور آن نیز حاشیه‌ای به عرض ۳۰ سانتیمتر حجاری گردیده و در سراسر آن اشعاری فارسی نوشته شده است. این نقش برجسته با دو نیم ستون به قطر ۵۰ سانتیمتر و به فاصله حدود ۳ متر از یکدیگر، به سه قسمت تقسیم شده است.

در قسمت راست نقش فتحعلی‌شاه قاجار در حالت ایستاده با تاج مخصوص بر سر و لباس قاجاری بر تن و پشت سر او درباریان شاه که با سایه‌بان و چتر ایستاده‌اند و خنجری بر کمر دارند، نشان داده شده است. بر روی دست راست شاه عقابی نشسته و بر کمر بند شاه نیز شمشیر مرصعی آویخته شده است. قد شاه و سایر درباریان در اندازه غیر واقعی و حدود ۲/۳۰ متر است. در کنار نقش شاه نام «السلطان فتحعلی‌شاه قاجار» در کتیبه‌ای نوشته شده است. در قسمت وسط، بین دو ستون، فتحعلی شاه با تاج مخصوص بر سر، خنجری به کمر، چماقی شبیه گرز در دست و شمشیری بلند که از کمر بند منگوله‌دارش آویزان شده، روی تخت سلطنتی نشسته است. هر کدام از چهار پایه تخت شاه ۸۵ سانتیمتر و کل تخت ۲/۴۰ متر ارتفاع دارد. در این قسمت نیز نقش فتحعلی‌شاه غیر واقعی حجاری شده است، چنان که ریش او هفتاد سانتیمتر طول دارد. دو سرباز در مقابل تخت شاه ایستاده‌اند که قد آنها به اندازه ارتفاع تخت است. یکی از سربازان سپری در دست و شمشیری بلند بر کمر دارد و دیگری بدون سپر تصویر شده است. در دو طرف تخت شاه پنج نفر از درباریان، سه نفر بالا و دو نفر پایین، با ریش بلند و سبیل کشیده حجاری شده‌اند. لباس و کلاه آنها مخصوص درباریان قاجار است و کمر بندهای منگوله‌داری بسته‌اند که شمشیرهای بلندی به آنها آویزان است. نام هر کدام از افراد، مانند شاه، در کنار شانه‌های راست آنان در کتیبه‌ای نوشته شده است. در قسمت چپ نقش برجسته مذکور، چهار نفر از درباریان قاجاری، دو نفر بالا و دو نفر پایین، حجاری شده‌اند و نامشان در کنار شانه‌های راست هر کدام در کتیبه‌ای نوشته شده است. این تصاویر قابل مقایسه با نقاشی دیواری کاخ نگارستان است.

در بالای این چشمه تاریخی بقایای دیوار خشتی بلندی که در سالیان اخیر مورد بازسازی و توجه قرار گرفته است به چشم می خورد که با آن باروی ری می گویند. در مورد تاریخچه ی این اثر باستانی نکات با ارزش به لحاظ تاریخی به چشم می خورد که در ادامه مطلب به آن می پردازیم.

باروی ری

نخستین زلزله ایران که در تاریخ ثبت شده است، زمین لرزه سده چهارم پیش از میلاد است که منطقه ری را ویران کرد. برطبق نوشته های موجود راگا (ری) در کشور ماد که نام خود را از آن دیار گرفته بود در اثر زمین لرزه چنان پاره پاره شد که تمام آبادیها از میان رفت و حتی مسیر رودخانه ها تغییر کرد.

پوسیدونیوس فیلسوف و مورخ یونانی در یکی از متون خود آورده است « در آن زلزله شمار بسیاری شهر و حدود ۲۰۰۰ روستا ویران شد» همچنین توسط مورخان متأخر تر آمده است که راگا حدود سال های ۲۸۰ تا ۳۱۲ پیش از میلاد توسط سلوکوس نیکاتور بازسازی شد و او شهر جدید را ائوروپوس نام گذارد. بعد از انقراض سلسه سلوکیان و به دلیل اهمیت ری و نا امنی های موجود در گرداگرد ری دیواری بلند و مستحکم ایجاد شد که اصطلاحاً به آن باروی ری می گویند.

باروی ری، دیواری بود با کاربرد دفاعی که در دوره حکومت اشکانیان دورتادور شهر را به طور کامل در بر می‌گرفته است و هم‌اکنون تنها قطعات کوچکی از بقایای این دیوار که قسمتی از آن بر روی صخره چشمه علی واقع شده، باقی‌مانده است. باروی ری دارای وسعتی در حدود ۱۸۰۰ × ۲۵۰۰ مترمربع بوده است و با باروی بسیاری از شهرهای نظامی مشابه قابل مقایسه است. در گذشته در پشت این دیوار عظیم خندقی وجود داشته که در هنگام خطر و برای دفاع از شهر آن را از آب پر می‌کرده‌اند. طول بقایای این بارو ۴۵۳ متر است که به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌گردد. حداکثر ارتفاع دیوار موجود ۸ متر و حداقل آن ۳/۲ متر می‌باشد. بقایای مرمت شده این دیوار قدیمی در بالای کتیبه فتحعلی شاه قاجار و در شمال چشمه علی قرار دارد.

مصالح ساخت این دیوار از چینه و خشت می‌باشد و دارای برج‌های پشتیبان و مراقبتی بوده است. در ظاهر، نیمه شرقی آن به‌طور کامل و پی‌های آن در دیگر جهات در آغاز دوره قاجار نیز وجود داشته است و حدود ری را در قبل از اسلام نمایان می‌کرده است.

ری در گذشته به دو قسمت ری برین و ری زیرین تقسیم می‌شد که ری زیرین در شرق ری برین قرار داشته است. در زمان‌های مختلف این بارو مورد مرمت قرار گرفته است به ویژه در زمان سلسله آل بویه که ری برین باستانی از نو ساخته شد، و همچنین فخر الدوله، قلعه ری باستان را تعمیر و مرمت کرد. از مدارک دیگری که مربوط به باروی ری می‌توان بر شمرد عکس هوایی اشمیت باستان شناس در سال ۱۹۳۶م. / ۱۳۱۵خ. که از فراز آسمان گرفته است.

در این عکس وجود قسمت اعظم از باقی مانده‌های لبه اصلی بر راس کوه بی‌بی شهربانو و کارخانه قدیم سیمان در کنار آن و دو ردیف دیوار که از این ارتفاعات آغاز شده و به سمت دشت کشیده می‌شود. دیوار سمت راست یکی از اضلاع سه گانه باروی شهر است که در امتداد جنوب پیش رفته و به قلعه ۱ D می‌رسد اما باروی سمت راست بر گرد ارگ کشیده شده بود و به احتمال زیاد به عنوان حصار جدا کننده بین شهر و ارگ حکومتی کار برد داشته است.

بقایای باروی قدیم ری که روی صخره‌های چشمه علی واقع شده از منتهی‌الیه شرقی کنار خیابان ابن بابویه تا غربی‌ترین نقطه آن جمعا ۴۵۳ متر درازا دارد و به دو بخش عمده در دو سوی شرقی و غربی منبع آب تقسیم می‌شود و آنچه از این بارو باقی مانده توسط هیئت باستان‌شناسی چشمه علی به چهار قسمت اصلی a b c d تقسیم و نام‌گذاری شده است.

باروی شرقی: این بخش از باروی از مجاورت جاده آسفالته‌ای که از کنار چشمه به طرف شمال شرقی و بالای صخره امتداد می‌یابد آغاز شده و به سمت شرق کشیده می‌شود روی بخشی از این دیوار در سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰ ش. مستحذاتی به عنوان منبع آب برای آبرسانی به خانه‌های جدید اطراف چشمه ایجاد شد که متاسفانه موجب تخریب و انهدام آن شده است طول این دیوار حدود ۱۶۳ متر و ارتفاع متوسط آن حدود ۵ متر حد اکثر ارتفاع ۸ متر و حد اقل آن ۲/۲ متر و عمق حفره ایجاد شده در پایین دیوار ۷/۰ تا ۱۰/۱ متر است.

باروی غربی: بخش غربی باروی قدیم ری از مجاورت جاده و دیوار غربی منبع آب و از نقطه‌ای که دیوار شرقی آغاز می‌شود شروع شده و بر خط‌الراس صخره به طرف غرب امتداد می‌یابد طول این صخره حدود ۲۹۰ متر است و به ۹ قسمت می‌شود و باروی باقی مانده در آن چهار قطعه است این بخش از بارو که برنامه مرمت در آن اجرا شده مشروحا معرفی می‌شود:

قسمت اول: دیوار این قسمت به طول ۷۰ متر کاملاً تخریب شده و اهالی محل روی آن سه واحد مسکونی احداث کرده‌اند از کمیت و کیفیت این قسمت از دیوار اطلاعی در دست نیست.

قسمت دوم: دیوار A اولین قطعه از دیوار غربی که بقایای آن قابل دیدن و مشاهده است دارای ۴۰/۳ متر درازا و ۸۰/۱ متر بلندی از کف فعلی و ۵۰/۲ متر پهناست و در پناه بلندترین نقطه صخره چشمه علی واقع شده است. این قطعه از دیوار شباهت و ترکیبی از دیوار ندارد بلکه بیش‌تر به توده‌ای از خاک شبیه است که در امتداد صخره واقع شده است.

قسمت سوم: حد فاصل میان دیوار A و B به درازای ۶۰/۲۸ متر که در آن جا صخره چشمه علی از بیش‌ترین ارتفاع برخوردار است باروی قدیم ری کاملاً تخریب شده و اثری از آن وجود ندارد حتی آوار و خاک‌های حاصل از تخریب دیوار بر اثر گذشت سال‌های متمادی وزش باد و بارش‌های سالیان دراز کاملاً شسته و پاک شده و نشانی از آن باقی نمانده است.

قسمت چهارم: دیوار B طول این دیوار ۷۰/۱۸ متر عرض آن در بیش‌ترین اندازه ۳ متر و در کم‌ترین نقطه ۵۰/۲ متر و ارتفاع حداکثر و حداقل آن به ترتیب ۳۰/۴ و ۲ متر است.

قسمت پنجم: حد فاصل میان دیوار B به طرف غرب تا دیوار C، طول این قسمت ۲۰/۷ متر است.

قسمت ششم: دیوار C دارای ۱۹ متر طول و ۷۰/۲ متر بلندی و ۵۰/۲ متر پهنا دارد.

قسمت هفتم حد فاصل میان قطعه ششم یا دیوار C به طرف غرب تا دیوار D به درازای ۵۰/۱۶ متر.

قسمت هشتم: دیوار D از منتهی‌الیه غربی قسمت هفتم که صخره طبیعی است آغاز و به درازای ۱۶ متر امتداد می‌یابد. این قطعه که هیأت مرمت آن را نامید دارای ۴۰/۶۰ متر بلندی و پهنای متغییر ۱۰/۱ تا ۷۰/۲ متر است.

قسمت نهم: از منتهی‌الیه جبهه غربی دیوار D صخره سنگی چشمه علی با اندکی پستی و بلندی حدود ۱۳۰ متر به طرف غرب امتداد می‌یابد.

جمع بندی پژوهش

در کنار دژ رشکان برفراز صخره ای در شهرری نقش برجسته ای از دوران ساسانیان وجود داشت که دویست سال پیش به دستور فتحعلی شاه قاجار تخریب شد و در عوض نقش خود را بر آن مکان حجاری نمود. تصویر نقش برجسته قبل توسط چند مورخ و سیاح کشیده شده است. برپایه بررسی شکل تاج یکی از این تصاویر و مقایسه آن با سکه های دوره ساسانیان و همین طور مکان استقرار این نقش برجسته در ری، پژوهش گران آن را به پادشاهان ساسانی منسوب نموده اند. البته برای رسیدن به نتیجه بهتر بایستی به دنبال زمانی بود که ری از نظر مذهبی نیز اهمیت یافته بود که برپایه این فرض، در دوره بهرام دوم ری چنان از نظر سیاسی و مذهبی اهمیت یافت که از یک سو در آنجا سکه ضرب شده و نام ضرابخانه بر روی آن حک شد و از سوی دیگر نام آن در کتیبه کرتیر به عنوان مرکزی مذهبی آورده شده است. با عنایت به ناتمام بودن این نقش برجسته و باتوجه به چهارتصویر مختلف از جهانگردان غربی باقی مانده است سر سوار در هیچ یک از نقاشی ها با دیگری شباهتی ندارد و نمی توان برپایه شکل تاج به بررسی شخصیت حجاری پرداخت و برعکس با مقایسه کلی این نقش برجسته با دو نقش برجسته مربوط به بهرام دوم در نقش رستم به اهمیت یافتن مذهبی ری در دوره وی می توان به این فرضیه نزدیک تر شد.

سرنوشت نقش برجسته فتحعلی شاه هم بهتر از این نقش ساسانی نبود. آن نقش هم در جریان کوه کنی کارخانه سیمان ری از جای خود سقوط کرد و پس از مدتی نابود شد.

منابع :

- ۱ - ابن حوقل؛ اسفندیاری آذر میدخت، جایگاه فرهنگ چشمه علی در فلات مرکزی ایران، تهران، ۱۳۷۸ .
- ۲ - اعتماد السلطنه؛ پازوکی ناصر، گزارش اجمالی مرمت باروی قدیم ری، پژوهشنامه ش ۱۵۹، ۱۳۸۰.
- ۳ - تاریخ تهران؛ جواهر کلام عبدالعزیز، جلد ۱، ۱۳۲۸.
- ۴ - معماری ایران از نگاه تصویر؛ محمد علیدوست، تهران، ۱۳۷۶ .
- ۵ - سفرنامه اوژن فلاندن به ایران؛ ترجمه نوصادقی حسین، تهران ۱۳۵۶ .
- ۶ - جغرافیای تاریخی ایران باستان؛ محمدجواد مشکور، تهران ۱۳۷۱ .
- ۷ - آثار تاریخی طهران؛ مصطفوی محمد تقی، ج اول، تهران ۱۳۶۱ .